

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Isanqulova Iroda Ishmamatova

MAMATEMATIK SAVODXONLIKNI TIMSS, XALQARO BAHOLASH TIZIMI

ORQALI TAKOMILLASHTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

